

ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Курбанова Г.Н.

доктор пед. наук, доц., БГМИ, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7608606>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-yanvar 2023 yil

Ma'qullandi: 01-fevral 2023 yil

Nashr qilindi: 06-fevral 2023 yil

KEY WORDS

коммуникация,
педагогическое общение.
воспитательный
потенциал,
профессиональные
взаимоотношения,
личностные особенности,
индивидуальный стиль.

Введение

В нашей республике в разные периоды проведен ряд научных исследований относительно специфических этнопсихологических качеств, особенностей, способностей, методов работы, способов достижения мастерства, норм межличностного общения педагогической профессии.

Коммуникация – это процесс взаимодействия между субъектами коммуникации, в ходе этого взаимодействия происходит обмен информацией, устанавливаются и развиваются отношения. Совместная деятельность организуется и осуществляется посредством общения. В то же время в процессе деятельности между людьми формируются новые отношения и связи. Итак, общение и деятельность тесно связаны.

Следует отметить, что реализация воспитательного потенциала общения во многом определяется личностными качествами педагога.

Основная часть

Правильно выбранный метод педагогического общения, соответствующий неповторимой индивидуальности педагога, помогает решить следующий комплекс задач:

Во-первых, педагогическое воздействие становится тождественным с личностью педагога, упрощается процесс общения с аудиторией, становится приятным и органичным для педагога;

Во-вторых, значительно облегчается процесс установления взаимоотношений со студентами;

ABSTRACT

Данная статья рассматривает педагогическое мышление в разрезе коммуникативного процесса общения студентов и развития профессиональных навыков на основе этой коммуникации. Иными словами, педагогическое общение должно быть продуктивным и поэтому включает в себя ряд существенных факторов и аспектов, которые в полной мере разобраны в данном исследовании.

В-третьих, повышается эффективность выполнения всех важнейших задач педагогического общения, при этом все это происходит на позитивной основе эмоционального спокойствия педагога на всех этапах общения.

Методика формирования индивидуального стиля общения у студентов включает следующие этапы:

1. Изучение реальных личностных особенностей индивидуального стиля общения учащихся и понимания их учащимися. Осуществляется на основе самостоятельного анализа учащихся, всесторонних описаний друг друга, наблюдений педагогов. Для этого студенты спрашивали: «Как я общаюсь с другими людьми?» пишут сочинения на тему, готовят описания друг к другу схожего содержания и т. д.

2. Выявление и устранение недостатков в личном общении: преодоление застенчивости, застенчивости, негативных ситуаций в стиле общения.

3. Задания на выработку эмоционально комфортного стиля общения педагога и их сопоставление с данными самонаблюдения.

4. Работа в области овладения компонентами педагогического общения на основе собственного индивидуального стиля общения (при специальной подготовке).

5. В соответствии со своим стилем общения работать над изучением всего феномена педагогического общения и уточнением стиля общения (на специальных тренингах).

6. Общение со студентами на основе индивидуального стиля реальной педагогической деятельности, закрепление этого стиля (во время педагогической практики и практики).

Педагогам, которые только начинают работать в медицинских колледжах, необходимо регулярно работать над формированием индивидуального стиля общения.

Аспекты педагогического общения играют важную роль в организации учебного процесса, они связаны с непосредственным взаимодействием педагога и учащихся. Вот несколько шагов.

Первый этап - осознание воспитателем ситуации образовательного процесса, этот процесс требует от педагога восстановления в памяти прежних особенностей общения с группой, фиксации ситуации общения, быстрого сопоставления ее с предыдущей ситуацией образовательного процесса. взаимодействие, с ранее запланированным примером данного действия, предполагает уточнение стиля общения. Следует отметить, что этот этап проходит очень быстро, и на этом же этапе должны появиться нужные слова, тон, поведение.

Второй этап: Для эффективного процесса педагогического общения недостаточно знать его условия. Начало взаимодействия со студентами связано с решением еще одной важной задачи обмена идеями и привлечения внимания объекта общения. Что следует понимать под привлечением внимания объекта общения, то есть учащегося? Смысл этого в том, чтобы привлечь внимание учащихся, что необходимо для проведения урока, взять социально-психологическую основу будущего взаимодействия, планируемые методы обучения, организационные формы. Часто молодые педагоги считают, что ученики должны всегда обращать внимание на учителя и не решают эти важные задачи взаимного обмена идеями твердым шагом.

Указанные этапы непосредственного общения относительно независимы от

педагогического воздействия, они время от времени повторяются в каждой форме, их следует учитывать при организации учебного процесса.

В связи с важностью общения в организации воспитательного воздействия особые требования предъявляются к культуре педагогического общения, сердечности воспитателя, в нем проявляется сердечность как профессиональное мышление. Педагог должен уметь общаться с людьми в процессе командной, групповой и индивидуальной работы, организовывать ее с учащимися с определенной целью, уметь управлять ими. Можно выделить следующие критерии профессионально-педагогической гармонии, которой руководствуется молодой педагог: наличие устойчивой потребности в регулярном общении со студентами различного профиля, проявление эмоционального спокойствия на всех этапах общения, качества, связанные со взаимным обменом. идей, наличие навыков и квалификации.

Преподаватели будущих медицинских учреждений должны резко отличаться по следующим характеристикам, и эти характеристики определяют основные критерии их профессионального мышления:

- взгляды на высокий духовный уровень, соответствующие требованиям и потребностям нашей независимой республики, крепкая и непоколебимая вера, верность идеалам нашей великой страны, национальной идее и идеологии независимости, формирование чувства патриотизма, самосознания. жертвенность, прекрасно отражающая чувство общности, социальная - быть политически активной личностью;

- педагогическая наблюдательность, т. е. перцептивная (чувствительность к восприятию) способность по отношению к общественным явлениям, ситуациям, природе и реалиям, бытию, межличностным, межгрупповым, межнациональным отношениям;

- способность рационально понимать особенности поступков и отношений людей в той или иной стороне жизни и деятельности, направлять их на выявление и осмысление;

- способность эффективно целиться, ставить цели, планировать, непосредственно контролировать, управлять и выражать себя в нестандартных ситуациях, изменяющихся условиях;

- овладение навыками организации и управления педагогической деятельностью, временными групповыми отношениями в общественной системе, массовыми действиями;

- широта круга общих интересов, разнообразие интересов, связанных со знаниями, способность к проведению научных исследований, достижение определенного потенциала, уровня квалификации;

- обладать коммуникативным этикетом, культурой речи, логически кратким, сильным смыслом, эффективной передачей мысли, способностью влиять;

На наш взгляд, профессиональной необходимостью для современного педагога является умение донести правильную, эффективную информацию в процессе общения и уметь убедить собеседника.

Заключение

Подводя итоге данной статьи, можно порекомендовать следующую программу

взаимного обмена идеями в процессе формирования профессионального мышления.

1. Самосознание с профессиональной точки зрения (выявление собственных качеств, положительных и слабых сторон для взаимного обмена идеями в общении) и развитие на этой основе программы самовоспитания через взаимный обмен идеями. В этом месте целесообразно оценивать свою личность по следующим направлениям, анализировать опыт, уместно со студентами, анализировать опыт ощущений, полученных в общении с людьми, анализировать текущий уровень предшествующего общения в общении с людьми, общение для анализа своих идеальных представлений о себе, для анализа представлений о том, как другие (учащиеся, учителя) оценивают ваши коммуникативные способности.

2. Работа на основе специализированных упражнений на развитие основных черт уверенности в себе.

3. Проведение различных общественных работ со студентами и людьми, при которых создается опыт обмена идеями (лекции, беседы).

4. Создать систему ситуаций, формирующих опыт преодоления негативных настроений в общении и развивающих сердечность.

Работа на основе предложенной системы ускоряет формирование эмпатии, которая является личностным качеством педагога.

Профессиональное мышление, в свою очередь, основанное на культуре общения, выражает мировоззрение будущего педагога, его стремление к зрелости через любовь к своей профессии, его смысл существования, его чувство необходимости в интересах и развитии Родины, общества.

Список использованной литературы:

1. Агзамова Е.Ю. Факторы определяющие проявление индивидуальных психологических особенностей личности сотрудников органов внутренних дел. Автореф. д и с ... канд. психо. наука – Ташкент, 2001. – 23 с.
2. Арзикулов Д.Н. Психологические особенности профессионального развития Автореферат кандидат психологических наук. -Ташкент 2002.-22 с.
3. Асадов Ю.М. Индивидуально-психологические особенности учителя как факторы развития профессионализма Автореф. дис. ... конфеты. психо. наука – Ташкент, 2007. – 25 с.
4. Shahob Sharofitdinovich Shodiev. *Academicia An International Multidisciplinary Research Journal* "Interpretation of philosophical terms and concepts as an essential subject for linguistic researches of XIX-XX centuries, held in Russia and Europe" 590-98 10.5958/2249-7137.2020.01171.4
5. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev. Bakaev Najmiddin Bakaevich. expressions.. (2020). The role of the Latin language in the history of world statehood. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 367-372. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-85-71> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC: 1203. THE ROLE OF THE LATIN LANGUAGE IN THE HISTORY OF WORLD STATEHOOD
6. Islam in the evolution of social and political views of the Uzbek Jadids, their role in the formation of the idea of National Independence KB Shadmanov, SS Shodiev, TN Zayniddinovna *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY* 2 (2), 44-50 2021
7. Shodiyev Shaxobiddin Sharofiddinovich, & Tasheva Nafisa Zayniddinovna. (2021). THE

ROLE OF THE WAY OF THE GREAT STEPPE IN THE CONTINUITY AND RELATIONSHIP OF THE PHILOSOPHY AND CULTURE OF THE MUSLIM EAST AND THE RENAISSANCE WEST. Innovative Academy Research Support Center, 1(3), 9–13. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925956>

8. Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich, & Majitova Nafisa Zokirovna. (2021). IDEAS ABOUT AN IDEAL PERSON, LANGUAGE, PROSPERITY IN THE EVOLUTION OF PUBLIC AND POLITICAL VIEWS OF THE UZBEK JADIDS OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY. Eurasian Journal of Academic Research, 1(3), 5–8. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925897>

9. Shodiev S. S., Shigabutdinova D. Y. Shakespearean lexicon: the word reason as a designation of the concept of the ability of the human mind to abstraction inference // Innovative potential for the development of science in the modern world. – 2020. – С. 189-197.

10. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev, Najmiddin Bakaevich Bakaev, Nafisa Zainiddinovna Tasheva STUDYING PHILOSOPHICAL REALITIES OF THE RENAISSANCE EPOCH, BASED ON THE STRUCTURAL ANALYSIS OF PHILOSOPHICAL TEXTS // Academic research in educational sciences. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/studying-philosophical-realities-of-the-renaissance-epoch-based-on-the-structural-analysis-of-philosophical-texts>

11. Sharofiddinovich S. S. LINGUISTIC ANALYSIS OF SEMANTIC INNOVATIONS IN ENGLISH RENAISSANCE AND MODERN TRAGIC WORKS // European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 08. – С. 79-84.

12. Kurbanova G.N. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL BASES ON DEVELOPING STUDENTS' PROFESSIONAL THINKING IN MEDICAL PEDAGOGICAL EDUCATION // International Journal of Psychosocial Rehabilitation ISSN:1475-7192. - 03/2020. - №Volume 24 - Issue 6. - pp. 3059-3067.

13. KURBANOVA GULNOZ NEMATOVNA DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING THROUGH COMMUNICATIVE SKILLS AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. // International Scientific Journal. - 2019. - №415. - pp. 550-553.

14. KURBANOVA GULNOZ NEGMATOVNA THE ROLE OF ANCESTRAL HERITAGE IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING OF FUTURE PROFESSIONALS // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. - 2020/1/30. - №1 (81). - pp. 447-450.

15. Kurbanova G. N. Formation of professional thinking in future // International Journal for Advanced Research In Science. – 2020. – Т. 10. – №. 05. – С. 98-102.

16. KURBANOVA GULNOZ NEMATOVNA PROFESSIONAL DEVELOPMENT HISTORY OF SANITARY-HYGIENE WORKS IN THE END OF XIX AND THE BEGINNING OF XX CENTURY. // International Journal For Advanced Research In Science & Technology. - 2020/4. - №4 (84). - pp. 1009-1013.

17. Курбанова Г. Н. Формирование профессионального мышления у будущих медиков-педагогов // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2019. – №. 3. – С. 25-29.

18. Kurbanova G.N. The role of innovative lectures in the improvement of students professional thinking // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 2021, Vol. 11, Issue 3, March, DOI: 10.5958/2249-7137.2021.00419.5. P.-2360-2369.

19. Курбанова Гулноз Негматовна ТАЛАБАЛАР КАСБИЙ ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ МАЪРУЗА МАШҒУЛОТЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ //

- Биология и интегративная медицина. 2021. №2 (49). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talabalar-kasbiy-tafakkurini-rivozhlantirishda-zamonaviy-maruzamash-ulotlarining-a-amiyati>
20. Курбанова Г.Н. Пути повышения эффективности обучения русскому языку студентов-медиков с использованием интерактивных технологий на занятиях по русскому языку // Вестник Таджикского национального университета 2019 №5. С -207-212.
21. KURBANOVA G.N. PEDAGOGICAL COMMUNICATION'S ROLE AND IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' PROFESSIONAL THINKING. // EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH. - 2022/10/19. - №2 (11). - pp. 914-925.
22. Kurbanova , G. (2022). PEDAGOGIK MULOQOT VOSITASIDA KASBIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOYIY-TARIXIY ASOSLARI. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(9), 12–16. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/3614>
23. Г.Н. Курбанова Бўлажак ўқитувчиларда касбий-оператив тафаккурини ривожлантиришнинг дидактик имкониятлари // Таълим ва инновацион тадқиқотлар. - 2022/8/8. - №8(8). - С. 109-115.
24. G.N., K. (2022). THE SIGNIFICANCE OF THE ANCESTORS HERITAGE IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING OF FUTURE SPECIALISTS. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(2), 272–277. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/828>
25. Kurbanova G.N., Musaeva, D. (2022). DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING OF FUTURE SPECIALISTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. KRS Journal of Social Education, 2(2), 56–61. Retrieved from <https://krsjournal.com/index.php/krsjse/article/view/52>
26. G.N, K. . (2021). Forming professional thinking among future medical pedagogists. Middle European Scientific Bulletin, 12, 84-88. Retrieved from <http://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/518>
27. Mirzaeva, A. S. (2022). INTRA-LINGUISTIC AND EXTRA-LINGUISTIC FACTORS RELATED TO THE LANGUAGE AND VOCABULARY OF THE BASIC CONCEPTS OF RENAISSANCE ENGLISH PHILOSOPHY. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 1(5), 9-17.
28. Aziza, M. (2022). THE THEORY OF INTERTEXTUALITY AS A PARADIGM AND THE IMPACT OF THIS THEORY ON TRANSLATION. Eurasian Journal of Academic Research, 2(5), 990-995.
29. Мирзаева, А. Ш. (2021). РЕМИНИСЦЕНЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ РИКА РИОРДАНА “PERCU JACKSON AND THE LIGHTNING THIEF”. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(3).
30. Mirzaeva, A. S. (2022). THEORY IN INTERTEXTUALITY AND THREE SEAMLESS INTERTEXTS: M. BUTTERFLY BY DAVID H. HWANG, AS IS BY WILLIAM M. HOFFMAN, AND EXECUTION OF JUSTICE BY EMILY MANN. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(5-2), 160-165.
31. Mirzaeva, Aziza Shavkatovna THE RELATION BETWEEN INTERTEXTUALITY AND TRANSLATION // ORIENS. 2022. №5-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-relation-between-intertextuality-and-translation>.
32. Habibova, M. N. (2021). Jorjina Houellning “Queen of the desert” biografik asarida

gertruda Bell timsoli tasviri. Academic research in educational sciences, 2(2), 770-778.

33. Habibova, M. N. (2021). The theme feminism in the epistolary novels in modern times. ISJ Theoretical & Applied Science, 11(103), 1101-1105.

Habibova, M. N. (2022). THE HISTORY OF THE RUSSIAN EPISTOLARY NOVEL IN EIGHTEENTH CENTURY. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(3), 135-139.

34. Habibova, M. N. (2022). EVALUATIVE OBSERVATION ON DH LAWRENCE'S EPISTOLARY ACHIEVEMENT. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2 (4), 489-494.

